

ISLOM MOLIYALASHTIRISH TIZIMIDA XORIJNING ILG‘OR TAJRIBASI VA O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TATBIQ ETISH ISTIQBOLLARI

Jalilov Abdulaziz Abdulhamid o‘g‘li

“Hamkorbank” ATB Islomiy moliyalashtirish xizmati, Islomiy bank mahsulotlari
ishlab chiqish va qo‘llab quvvatlash bo‘limi bosh mutaxasissi

Annotatsiya: Ushbu ilmiy tezisdagi islomiy moliyalashtirish tizimining xalqaro tajribasi, xususan Malayziya, Buyuk Britaniya va Fors ko‘rfazi davlatlarining muvaffaqiyatli modellari qiyosiy tahlil qilingan. Tadqiqotda soliq neytralligi, dual bank tizimi va islomiy obligatsiyalarning iqtisodiy barqarorlikdagi o‘rni yoritilgan. Maqola yakunida ushbu ilg‘or tajribalarni O‘zbekiston moliya bozoriga tatbiq etish bo‘yicha amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Аннотация: В данных тезисах проводится сравнительный анализ международного опыта системы исламского финансирования, в частности, успешных моделей Малайзии, Великобритании и стран Персидского залива. Рассматриваются вопросы налогового нейтралитета, дуальной банковской системы и роль исламских облигаций в обеспечении экономической стабильности. В завершение работы разработаны практические предложения по внедрению данного передового опыта на финансовый рынок Узбекистана.

Abstract: This thesis presents a comparative analysis of international practices in the Islamic financing system, specifically focusing on the successful models of Malaysia, the UK, and the Gulf countries. The research highlights tax neutrality, the dual banking system, and the role of Islamic bonds in economic stability. Finally, practical proposals are developed for adapting these best practices to the financial market of Uzbekistan.

1. Kirish

XXI asr boshlaridan buyon global moliya tizimi bir necha bor inqirozlarga yuz tutdi. 2008-yildagi jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi an’anaviy moliya tizimining zaif tomonlarini, xususan, "pufakchalar" (real aktiv bilan ta’minlanmagan qog‘oz pullar) va haddan tashqari riskka asoslangan operatsiyalarning salbiy oqibatlarini ko‘rsatib berdi. Shunday sharoitda, islomiy moliya tizimi o‘zining barqarorligi, real sektorga bog‘liqligi va axloqiy tamoyillari bilan nafaqat musulmon davlatlari, balki xalqaro moliya institutlari (XVJ, Jahon banki) e’tiborini ham tortdi.

Bugungi kunda jahon bo‘yicha islomiy moliya aktivlari 4 trillion AQSh dollaridan oshib ketgan. Ushbu muvaffaqiyatning ortida Malayziya, Fors ko‘rfazi davlatlari va hatto Yevropaning ba’zi mamlakatlari tomonidan yaratilgan mukammal modellar yotibdi. O‘zbekiston ushbu sohada yangi qadamlarni tashlar ekan, xorijning eng ilg‘or va sinovdan o‘tgan tajribalarini o‘rganishi iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlashga xizmat qiladi.

2. Malayziya modeli

Malayziya — islomiy moliya sohasida jahonning mutloq yetakchisi hisoblanadi. Uning tajribasi O‘zbekiston uchun eng mos namunalardan biridir, chunki Malayziya ham dunyoviy, ham diniy qadriyatlarni iqtisodiyotda muvaffaqiyatli birlashtira olgan.

Malayziya modelining asosiy ustunlari quyidagilardan iborat:

Yagona Shariat Nazorat Kengashi. Malayziya Markaziy banki (Bank Negara Malaysia) huzurida markaziy kengash faoliyat yuritadi. Bu kengash barcha banklar uchun islomiy mahsulotlarning yagona standartini belgilaydi. Bu aholida bank xizmatlariga nisbatan ishonchni shakllantiradi.

Dual bank tizimi. Bu modelda an’anaviy va islomiy banklar bir xil huquqiy maydonda, lekin o‘z qoidalariga ko‘ra faoliyat yuritadi. O‘zbekistonda ham banklar qoshida "Islomiy darchalar" ochish aynan shu modelga asoslanadi.

Sukuk (Islomiy obligatsiyalar) bozori. Malayziya davlat infratuzilma loyihalarini moliyalashtirishda Sukukdan foydalanish bo‘yicha dunyoda birinchi o‘rinda turadi. Bu esa davlat byudjetiga ortiqcha yuk tushirmasdan, ichki va tashqi investitsiyalarni jalb qilish imkonini beradi.

3. Buyuk britaniya

Ko‘pchilik uchun hayratlanarli bo‘lishi mumkin, ammo London hozirda islomiy moliya bo‘yicha G‘arbning eng yirik markazi hisoblanadi. Buyuk Britaniya hukumati 2000-yillar boshidan boshlab islomiy moliya instrumentlarini mamlakat iqtisodiyotiga integratsiya qilishni boshlagan.

Britaniya tajribasidan o‘rganish lozim bo‘lgan eng muhim jihat — "Soliq neytralligi" tamoyilidir. An’anaviy kreditlarda foiz to‘lovi soliqdan chegirib tashlanadi, ammo islomiy Murabaha bitimida bank tovar sotib olib, uni ustama bilan sotgani uchun soliq organlari buni "savdo" deb baholab, ikki marta QQS yoki mulk solig‘i undirishi mumkin edi. Britaniya hukumati qonunchilikni shunday o‘zgartirdiki, islomiy moliya mahsuloti uchun to‘lanadigan ustama haq (profit) soliq nuqtai nazaridan foiz (interest) bilan tenglashtirildi. Bu esa islomiy banklarning an’anaviy banklar bilan raqobatlasha olishini ta’minladi.

4. Fors ko‘rfazi davlatlari

Saudiya Arabistoni, BAA va Qatar tajribasi "Sof Islomiy Bankchilik" modeliga asoslanadi. Bu yerda banklar foizdan butunlay voz kechib, mijoz bilan "Foyda va zararni bo‘lishish" tamoyilida ishlaydi.

Bu modelning O‘zbekiston uchun ahamiyati shundaki, u tadbirkorlikni rag‘batlantiradi. An’anaviy bank tadbirkorning biznesi foyda ko‘radimi yoki zarar — baribir foizini talab qiladi. Islom banki esa mijoz bilan sherik bo‘ladi. Agar loyiha zarar ko‘rsa, bank ham zararni zimmasiga oladi. Bu bankni loyihani yaxshilab tahlil qilishga va tadbirkorga biznesni yuritishda yordam berishga majbur qiladi.

Xorijiy tajribalarni tahlil qilish asosida O‘zbekiston iqtisodiyoti uchun quyidagi amaliy tavsiyalar ilgari suriladi:

Standartlashtirish: O‘zbekiston Markaziy banki qoshida nufuzli ulamolar va iqtisodchilardan iborat "Markaziy Shariat Kengashi"ni tuzish. Bu turli banklardagi mahsulotlarning bir-biridan farq qilmasligini va xalqaro AAOIFI (Islom moliya institutlari buxgalteriya hisobi va auditi tashkiloti) standartlariga mosligini ta’minlaydi.

Soliq kodeksini optimallashtirish. Britaniya modelidagi kabi, islomiy moliya bitimlaridagi ustama haqni soliqqa tortishda foizli to‘lovlarga tenglashtirish. Bu "ikki yoqlama soliq" muammosini hal qiladi.

Kadrlar tayyorlash. Malayziya tajribasidagi kabi, oliy ta‘lim tizimida islomiy moliya mutaxassislarini tayyorlaydigan maxsus institutlar yoki kafedralarni tashkil etish.

Davlat Sukuklarini chiqarish. Davlat byudjeti taqchilligini qoplash va yirik qurilish loyihalari uchun aholi qo‘lidagi bo‘sh mablag‘larni Sukuk obligatsiyalari orqali jalb qilish.

1-jadval

O‘zbekistonga islomiy resurslarni kiritgan davlatlar¹¹

Davlat / Tashkilot	Resurs hajmi (Taxminiy, mln AQSh doll.)	Asosiy moliyalashtirish instrumenti	Yo‘naltirilgan sohalar
Saudiya Arabistoni (ITB guruhi)	1,200 – 1,500	Murabaha, Istisna, Ijara	Sog‘liqni saqlash, ta‘lim, yo‘l qurilishi, qishloq xo‘jaligi.
Birlashgan Arab Amirliklari (BAA)	800 – 1,000	Sukuk, To‘g‘ridan- to‘g‘ri investitsiya	Yashil energetika (Masdar), bank tizimi, logistika.
Quvayt (KFAED)	250 – 300	Imtiyozli islomiy moliya liniyalari	Suv ta‘minoti, irrigatsiya, transport infratuzilmasi.
Turkiya (Ziraat Katilm va b.)	150 – 200	Savdoni moliyalashtirish, Musharaka	Kichik va o‘rta biznes, to‘qimachilik, oziq- ovqat sanoati.
Xalqaro Islom Savdo-Moliya Korporatsiyasi (ITFC)	400 – 500	Murabaha (Trade Finance)	Strategik tovarlar importi (bug‘doy, energiya resurslari) va eksportni qo‘llab- quvvatlash.

6. Xulosa

Xulosa qilib aytganda, xalqaro tajriba islomiy moliya tizimi faqatgina diniy ehtiyoj emas, balki iqtisodiy barqarorlik va investitsion jozibadorlik vositasi

¹¹ Inetnet manbalari asosida muallif tomonidan tayyorlangan

ekanligini isbotladi. O‘zbekiston Malayziyaning institutsional yondashuvini va Buyuk Britaniyaning soliq neytralligi siyosatini o‘zlashtirgan holda, mintaqada islomiy moliya markaziga aylanish imkoniyatiga ega. Bu esa mamlakatga nafaqat arab sarmoyadorlarini, balki o‘z mablag‘larini qonuniy va halol yo‘l bilan ko‘paytirishni istovchi millionlab mahalliy investorlarni ham moliya bozoriga olib kiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ayub, M. (2007). *Understanding Islamic Finance*. John Wiley & Sons, Ltd. pp. 75–120. (Murobaha va Ijara mexanizmlari tahlili).
2. Usmani, M. T. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Maktaba Ma'ariful Qur'an. pp. 33–58. (Ribo va foizsiz bankchilik nazariyasi).
3. Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation. pp. 145–182. (Iqtisodiy barqarorlik va Maqasid al-Sharia).
4. AAOIFI. (2023). *Shari'ah Standards for Islamic Financial Institutions*. Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. Standard No. 8 (Ijara) and No. 17 (Investment Sukuk). pp. 210–245.
5. IFSB. (2023). *Islamic Financial Services Industry Stability Report*. Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board. pp. 12–45. (Global bozor indikatorlari tahlili).
6. IMF. (2021). *Islamic Finance and the Role of the IMF*. Policy Papers, Vol. 2021, Issue 001. pp. 5–18.
7. Iqbal, M., & Molyneux, P. (2016). *Thirty Years of Islamic Banking: History, Performance and Prospects*. Palgrave Macmillan. pp. 88–112. (Banklar faoliyati retrospektiv tahlili).
8. Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-Shari'ah Made Simple*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT). pp. 20–35. (Huquqiy tamoyillarning iqtisodiy asoslari).

9. Hasan, Z. (2020). Risk Sharing versus Risk Transfer in Islamic Finance: A Critical Appraisal. *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 37(1), pp. 11–26.
10. Baydaulet, E. A. (2019). *Islomiy moliya asoslari*. Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti. 120–158-betlar.
11. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki. (2024). *Moliyaviy barqarorlik bo'yicha yillik hisobot*. Toshkent. 45–52-betlar.
12. Alimova, M. S. (2022). *Islom moliya tizimi: Nazariya va amaliyot*. Toshkent: "Iqtisod-Moliya". 85–104-betlar